

MĂȘTI ÎMBRĂCATE, MĂȘTI JUCATE ȘI COMPORTAMENTELE AFERENTE ÎN CÂTEVA CEREMONIALURI POPULARE ROMÂNEȘTI

Ileana BENGĂ*

Wear and Bear the Mask: Behaving and Misbehaving or the Many Faces of Popular Customs and Celebrations (Abstract)

The article confines the analysis to solely popular customary ceremonials observed along rich field and archival research. Be it behavioural or objectual, the role identity in the tradition-bound screenplay is assumed and "worn" precisely as a mask, rendering the presence or the absence of the true features of the adjoined mask, optional. Carnavalesque behaviour thus becomes the unit, to be considered in relation with its counterpart, the solemn behaviour. The function they both serve – successively or simultaneously – within the enactment and performance of traditional customs and celebrations, is accounted for, together with the permanent inquiry on whether their complementarity does or does not say the full story about the transmission of cultural celebratory facts.

Keywords: masking, popular celebrations, carnivalesque and hieratic behaviour, role identity, cultural transmission

Cuvintecheie: mascare, ceremonialuri populare, comportament carnavalesc și comportament solemn, identitate de rol, transmitere culturală

Argument. Recurența unor comportamente girate colectiv în cadrul unui număr de ceremonialuri populare pe care le-am putut cerceta în decursul anilor de teren etnografic (din 2003 până în prezent, sub auspiciile Orma Sodalitas Anthropologica) a atras atenția cercetătorului înspre glisajul, uneori brutal, alteori subtil, al comportamentului ceremonial dinspre solemn înspre burlesc și înapoi înspre hieratism. În acest sens, am evaluat ce anume induce observatorului – și dacă induce și actantului – aparența de solemnitate și aparența de carnavalesc; apoi, dacă aparența se justifică (prin repere multiple: observatori care toți indică o aceeași aparență), care sunt resorturile comportamentelor rituale, ceremoniale, vizibile în spectacolul celebrărilor populare, și ce anume asumă purtătorii acestor celebrări (actanții lor) atunci când glisează atât de uluitor de la un fel de a se purta, la altul.

Comportament ceremonial colectiv. Pentru că celebrările populare survin la un moment anume al anului (celebrările calendaristice) sau al vieții (celebrările familiale),

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

și pentru că au un debut, o dezvoltare și un final, li s-a căutat pe drept cuvânt trama narativă: schema după care sau potrivit căreia se desfășoară. În interiorul schemei sau al tramei care se poate exprima ca o dezvoltare de tip narativ, actanții se supun scenariului (adesea numit de cercetători „ritual”) comun, la a cărui „expunere” publică participă; ca atare, este important să îi vedem angrenați într-o rețea de „roluri”, pe care le îmbracă și le dezvoltă într-o sintaxă de tip dramaturgic. Le vom numi în continuare astfel: „roluri”, „interpretate” de „personaje”, într-o „piesă” dramaturgică ce deține un rol fundamental în transmiterea unui conținut configurat anterior, prin mecanismele „tradiției”. Depind toți de toți și, pentru a fi acceptați, bifați drept „obiceiul de anul acesta a avut loc”, este nevoie ca multe axe de recunoaștere comunitară să convergă: măștile trebuie să fie adecvate rolurilor, povestea spusă de actanți trebuie să fie cunoscută bine tuturor, iar interacțiunile cu auditoriul–spectatorii–destinatarii obiceiului să-i arate pe aceștia avizați de scenariul dramaturgic, căruia îi sunt martori, și satisfăcuți de prestația din fața ochilor și urechilor lor. Oare mai există și alte resorturi de viață comunitară care să fie împlinite doar atunci când obiceiurile au loc cu incidența anuală, „aniversară”¹, cum am numit-o altcând? Etnologia dintotdeauna a oferit nu doar descrieri etnografice (mai complete ori mai parțiale), ci și explicații cuprinzătoare pentru incidența evenimentelor descrise, în complexitatea lor surprinsă mai exact ori mai vag. Aceste explicații au intenționat să satisfacă întrebările celor care le puneau și le asertau; și erau foarte relevante, de fiecare dată, închizând, ca în chihlimbar, atmosfera intelectuală a epocii lor: așadar, niciuna din aceste explicații nu poate fi „corectă” ori „greșită”, ci doar adevărată și grăitoare pentru cei care o rosteau. Dacă e să fie rostită o explicație a-toate-cuprinzătoare, va fi nevoie de etnologi și de descrieri etnografice până la sfârșitul civilizației, care fiecare să își ofere propria înțelegere demersului pictural comun.

Întorcându-ne la celebrările din terenurile etnografice, toate precauțiile de mai sus stând în picioare pentru propriul nostru fragment spațio-temporal, mulți cercetători au văzut cu limpezime coerciția de tip dramaturgic pe care o poartă în sine exprimarea ceremonială², prin intermediul incidenței cu bază aniversară (de cele mai multe ori) a obiceiurilor populare (ultima fiind formularea noastră). Prin urmare, direct ori indirect, toți cercetătorii sunt de acord că actanții, participanții, purtătorii acestor tradiții mai departe, sunt puși în situația asumării unor roluri, „dictate” coercitiv de tradiție, constrângere care înseamnă „îndesarea” într-un rol. Înseamnă că există un rol, de fiecare dată. Un rol extrage persoana care îl interpretează din viața acesteia, pentru a da „viață”, pentru un scurt intermezzo dramaturgic, unui personaj. Să nu analizăm aici calitatea de produs „viu” a personajului interpretat: căci prin punerea în scenă și prin interpretare, care este cu atât mai prețuită cu cât este mai originală (aduce personajului noutate și prospețime, prin talentul purtătorului de rol), personajul prinde un fel de viață – în maniera în care o face orice personaj de ficțiune literară. Este anume acest segment de viață cel ce ne interesează, în această abordare.

¹ Ileana Benga, *Dramaturgia aniversară – nod articular în transmiterea tradițională*, în *Călușul – emblemă identitară și factor de cunoaștere și armonizare cu alte culturi* (coord. Narcisa Știucă), București, 2009, p. 49–65; Ileana Benga, B. Neagota, *Căluș and Călușari. Ceremonial Syntax and Narrative Morphology in the Grammar of the Romanian Căluș*, în *Archaeus*, 14, 2010, p. 197–227.

² H. B. Oprișan, *Teatru fără scenă*, București, 1981, p. 13–23.

Asumarea rolurilor. Personajul va ieși din „sine” și va deveni altceva/altcineva. Acest lucru poate avea și markeri externi – așa este costumul personajului mascat, cu sau fără ascunderea identității printr-o mască facială; sau doar markeri gestuali, de conduită – anume, comportamentul său în rol (pe durata rolului și în sintonie cu celelalte personaje, în compania cărora va efectua scenariul dramaturgic al obiceiului).

Viața personajului și a rolului său se reduce la durata interpretării și se reiterează odată cu fiecare incidență. O mască nu se poate plimba singură prin lume. Ea are nevoie de un purtător, precum și de consimțământul cel puțin parțial conștient al celui care o poartă. De ce s-ar strădui cineva să deprindă în mod adecvat comportamentul necesar interpretării unui rol, al unei măști? Pentru obiceiurile populare, această afirmație rezolvă întrebarea retorică: pentru a participa la un eveniment comunitar, cu incidență aniversară (anuală). Așa că nu mai vorbim de un individ, ci de o sodalitate, care își cunoaște bine atribuțiile, necesarul și legiurile, canonul. Pentru terenurile pe care le-am străbătut, sodalitățile respective erau conținute în comunitatea sătească în care găseam și documentam obiceiul.

Mascarea propriu-zisă este facultativă, în obiceiurile studiate. Identitatea de rol, însă, poate surveni fie în „pielea” personajului mascat, fie, în mod egal, în interpretarea de rol dramaturgic. Prin urmare, fie că se îmbracă, fie că se interpretează, măștile înseamnă cam același lucru, la nivel comportamental: asumarea unei identități schimbate, modificate, limitate, însă, la durata de activare a obiceiului. Din această perspectivă voi prezenta observațiile mele asupra variațiunilor aparente ale comportamentelor ceremoniale implicate.

Hieratism și carnavalesc, asumate succesiv, adesea de către aceiași purtători; uneori, ei interpretează roluri multiple, iar atunci e mai ușor de urmărit trama narativă; dar ce facem cu situațiile în care un același personaj glisează planurile de expresie, între cel solemn și cel burlesc, iar dacă scapă de sub auto-control, chiar în cel grotesc? Aveam această întrebare, rămasă recurentă, în urmă cu ani, când puneam problemele în acești termeni următori: „Însă etnologului de teren nu îi poate scăpa faptul că o aceeași procesiune, să zicem, care colindă un sat, utilizează personaje cu statut diferit: unele sunt pătrunse de hieratismul situației rituale ceremoniale în care se află, impusă de costumația „de paradă” – și nu ies din rol –, altele sunt eminentemente carnavalești – iar rolurile executate ca atare se comportă tipic, la modul burlesc: interpretând personaje grotești, atât în scenariul cel mai adesea de improvizație, cât și în vestimentația pe care o îmbracă. Această coabitare ceremonială, mai mult sau mai puțin ritualizată, uneori în teren este asumată de către aceiași actori – cum se întâmplă în cadrul scenetelor burlești din Căluș, care se succed alternativ cu situațiile de joc ritual călușeresc, compunând în acest fel episodul de colindat la câte o casă, gospodărie, unitate etc., *cu schimbarea identității călușarilor implicați*, care „ies” temporar din rolul bine definit în care interpretează personajul hieratic al jucătorului din Căluș, pentru a juca scenetele cu subiect burlesc mai apăsător, mai complicat, ori mai frust. „Uimirea” etnologului este cu atât mai mare, cu cât asumarea celor două identități opuse, din punctul de vedere al „conduitei” de personaj, în cadrul aceleiași secvențe din ceea ce am numit *ceremonial*, de către același participant la ceremonial, este indiscutabilă și necesară în economia ceremonială. Privind Călușul și mai de sus, sub marea umbrelă a formelor sale de reprezentare din terenul românesc, vedem că cele două identități de rol

sunt asumate general, proporția lor diferind, doar: uneori cea carnavalescă retrăgându-se cu totul și lăsând identității membrului de ceată de călușari întreaga performare; – niciodată invers! Menționez că pentru această din urmă situație, avem pe Mut, figură îndelung dezbătută în literatura de specialitate, care, pentru scopurile discuției de față, poate fi considerat un personaj în care proporțiile de carnavalesc/burlesc și hieratism/seriozitate sunt exact invers așezate față de călușari, dar ele de asemenea coexistă, în mod necesar, în scenariul aceluiași interpret. Călușul reprezintă o situație ceremonială mai degrabă singulară, unică, întrucât în situația altor ceremonialuri românești, identitățile opuse, să spunem: cea a personajului hieratic și cea a personajului burlesc, nu sunt asumate în același timp nu doar de același individ participant la situația ritual-ceremonială, ci chiar de același personaj participant la scenariul ritual-ceremonial. În restul situațiilor cărora le-am fost noi martori în terenul românesc, cele două trasee interpretative sunt diverse și coexistă pe tot parcursul instanței sărbătorești, dar sunt interpretate de către două personaje constant burlești și constant hieratice. Așa stă situația în cele câteva cazuri – din cele câteva ceremonialuri populare longevive, adică supraviețuitoare până astăzi, ale Boului Împănat, amplu cercetat în ultimii 19 ani de către echipele noastre Orma: acolo așa-numiții *feciori de boi* sunt personajele hieratice, în vreme ce *dracii*, *bghidușii etc.* sunt personajele constant burlești. În situația *Oamenilor verzi* de la sărbătorile Sfântului Gheorghe, ale Armindenului, ale Împreunatului turmelor ori ale Rusaliilor transilvane (cele cercetate de noi în același timp cu Boul Împănat din 2003 încoace și, din 2006, cu Rusaliile sudice, eminentemente călușerești) măștile cele arhaice din scoartă de copac și frunziș din pădure, confecționate de către tinerii participanți la ceremonial, descriu tot funcții separate pentru personajul principal – masca verde îmbrăcată, personaj mut prin excelență, care va fi udat într-o ritualitate de fertilitate foarte transparentă, de către întreg satul pe care îl colindă gospodărie cu gospodărie – și apărătorii acesteia, care se „luptă”, potrivit scenariului, să îi mențină lui *Gheorghe cel verde* hieratismul personajului intact, în vreme ce ei se angajează activ întocmai potrivit cu caracterul carnavalesc al personajelor lor, cu oamenii din satul pe care îl colindă: schimburi de găleți cu apă, apărarea măștii de cei care ar vrea să îi rupă o crenguță din veșmânt, purtătoare de fertilitate, fără să le plătească lor respectiva *taxă* de vămuire a unui bun de așa mare preț (cum este veșmântul păpălugării, al omului-verde, situație foarte vizibilă la *Împreunat*, unde masca se dezbracă între oi, veșmântul vegetal devenind nutreț de consumat anume în acea circumstanță ceremonială).³

Am redat integral fragmentul de auto-citare al unui discurs nepublicat, tocmai pentru că reprezintă bine, cu o bună descriere etnografică, etapa de înțelegere de atunci a materialului etnografic parcurs. Că există tot atâtea etnografii, câți sunt cercetătorii care se implică într-un același subiect etno-antropologic, am statuat dintru început, și mai pe urmă, nici nu mai contează mai mult decât drept *fact check*, prin care trebuie să numărăm cât mai multe (toate) demersuri care abordează fapte de teren etnologic, pentru a reda fenomenul cercetat în poliedria lui. Prin extinderea raționamentului, trebuie să

³ Ileana Benga, *Roluri hieratice și roluri carnavalești în cortegiile ceremoniale populare românești*. Comunicare la conferința internațională „Masca: identitate, comunicare, contagiune”, Axa „Istoriile ale disimulării, deghizării și demascării”, Coordonator: Silvia Marin Barutcieff. Facultatea de Litere, Departamentul de Științe ale Comunicării, Universitatea din București, 6–7 octombrie 2022.

numărăm și diferitele instanțe în dezvoltarea câte unui cercetător, mai cu seamă atunci când – precum noi, precum eu – terenul desfășurat în fața aparatului său video-foto-cognitiv a fost, an după an, marcat de unicitate, de irepetabilitate, iar uneori, în triste, dar dese situații, de frângere în transmiterea tradiției folclorice.

Complementaritatea. Întrebările etnologului de azi sunt, însă, formulate sensibil diferit: presupunând că întreg comportamentul carnavalesc este marcat de ceea ce literatura occidentală numește *charivari*⁴, pe care eu mi-am îngăduit să îl denumesc „batjocura instituționalizată”⁵, perechea burlesc/ solemn este „pereche” doar în situația în care ceea ce este ironizat/ taxat/ reprodus „pe dos” este fix ceea ce este exprimat, un pic mai încoace sau un pic mai încolo în desfășurarea ceremonialului, drept solemn, în modul hieratic. Vom analiza o serie de obiceiuri în care situația stă fix așa (în Căluș, secvențele de intermezzo dramaturgic burlesc au drept obiect tocmai vindecarea, însăși rațiunea de a fi a sodalității din Căluș; în carnavalul de la Lăsata Secului, nunta „pe dos” și înmormântarea „pe dos” fac deliciul spectatorilor și actorilor înșiși, și sunt recognoscibile tocmai pentru că toată lumea raportează performarea din cuprinsul carnavalului la obiceiurile reale din ciclul vieții, din partea locului; ș.a.m.d.). În aceste cazuri de teren, succesiunea comportamentelor este cronologică, temporală, secvențele se succed, nu se suprapun: prin urmare, dezvoltarea scenariului ritual-ceremonial este perfect recognoscibilă și ca atare, inteligibilă.

În alte situații de obicei popular, ironia, cu a sa particulară *oratio obliqua*, și procesiunea solemnă coexistă într-un complet paralelism (Boul Împănat și mascații din jurul lui; chiar admițând că un obicei mai viguros în curgerea celebratorie de peste an, atrage spre sine și aglutinează ceremonial formațiuni ceremoniale devenite satelitare⁶ prin „implozia” întâmplată în tradiție odată cu fracturarea transmierei). Incidența lor nu este succesivă, ci simultană. Ispita de a le socoti complet complementare este, să recunoaștem, mare, atât în această situație, cât și în cea anterioară: succesiunea evenimentelor de spectacol ritual-ceremonial, alături de simultaneitatea acestora. Pare un tot rotund: fapta și *charivari*-zarea sa. Rolul solemn și răsturnarea sa. Dar este, oare, aceasta întreaga poveste „spusă” de obiceiul de tradiție populară? Este totul reductibil la A + non-A, *tertium non datur*? Ca să zic așa, nu se plictisește nimeni să reitereze aceleași și aceleași ironii, schițe umoristice, batjocuri mai modeste ori mai insolente, calchiate strict după formula solemnă iterată „în pozitiv”? Este aceasta, sau mai degrabă poate aceasta fi articularea necesară între nodurile tradiției? Este un mecanism credibil în favoarea demonstrației spre existență a transmierei tradiționale?

Sau, poate, ne scapă nouă ceva: ce complementaritate reală poate să existe între *oratio recta* și *oratio obliqua*, între asertarea serioasă și batjocorirea acesteia, adică, între

⁴ *Charivari. Mascherate di vivi e di morti.* Atti del V Convegno Internazionale, Rocca Grimalda, 7–8 ottobre 2000 (coord. Franco Castelli), Alessandria, 2004; *Le Charivari* (coord. J. Le Goff, J. C. Schmitt), Paris, 1981; G. Manolescu, *Mimă și dramă în obiceiurile populare românești* (ediție de A. Turcuș), Timișoara, 2004 [1967].

⁵ B. Neagota, Ileana Benga, Oana Benga, *On the substantial contribution of „contempt” as a folk affect concept to the history of the European popular institution of charivari* (Open Peer Commentary), în: *Behavioral and Brain Sciences*, 40, 2017, e244, p. 35–36.

⁶ B. Neagota, *Ritualită inițiatică e ceremonializzazione calendaristica nelle feste di primavera in Transilvania: l’Uomo Verde. Prospettive etno-antropologiche e storico-religiose*, în *Archaeus*, 15, 2011, p. 349–378.

spunere, rostirea fermă, și una dintre *descrierile* acestei spuneri, dintr-un unghi de vedere larg, dar tot uniplan? Modulez afirmațiile mele ferme, la rândul meu, în interesul unei etnografii cât se poate de poliedrice. O bună explicație ne-o oferă C.S. Lewis, spunând că: „Rămânând doar serioși, doar comitem o violență asupra umanității noastre.”⁷, ceea ce poate însemna tocmai diluarea reciprocă: seriozitatea este făcută îndurabilă prin atenuarea dificultății de a susține rostirea rituală doar în paradigma hieratismului; iar batjocura, fiind fixată retoric tocmai pe faptele de seriozitate, poate să își împlinească funcția de supapă comportamentală⁸ fără să lezeze, în fapt, instituția culturală. Iată o funcțională complementaritate de înțeles a ceremonialului popular cu exprimare în pozitiv (solemn) și în negativul acestui pozitiv (burlesc).

Zădărnicea. Orice este exprimat în sens direct, aspru de solemnitate, își găsește întoarcerea-pe-dos în „festivalul” acompaniator, în care se rostesc gestual și verbal mai ales ironii destabilizatoare la adresa a ceea ce este exprimat direct. Ambele comportamente se „îmbracă”, din punctul de vedere al actanților, așa încât ceea ce vom avea de analizat este identitatea de rol hieratic și, respectiv, carnavalesc: roluri care există doar pentru durata exprimării (performării) lor. Rolurile acestea vor învia la următoarea incidență a obiceiului-ceremonialului. Puțină consistență ne rămâne, așadar, pentru analiză, și ea toată este conținută în dimensiunea spectacularului. Precum am spus mai sus, precum am început să spun în 2009⁹, puținul conținut în spectacular își are multul în mecanismele de transmitere ale obiceiurilor: cele ce fac să se petreacă fenomenele, faptele culturale, între-varianțe, între momentele lor de incidență (în majoritatea situațiilor, incidența fiind aniversară); ceea ce le dă consistență. Păstrând scala opozițiilor, remarcăm ascunderea dimensiunii solemne în plin zumzet ceremonial, cu efectul de evidențiere a esenței de natură hieratică a obiceiului, tocmai prin explicitarea sa atât de radicală, în atâtea miriade de forme, toate frizând carnavalescul.

Unde trăiește „rolul”, sau unde este stocat, atunci când nu este interpretat, atunci când nu i se dă viață prin viața interpretului, a performerului? De unde îl „scoate” cel sau cei care îl interpretează, pentru a întruni acceptul și adeziunea celor din jur, al comunității care reprezintă cam jumătate din judecată (il acceptăm sau nu îl acceptăm, este sau nu este obiceiul nostru, rămâne de văzut)? Ce unitate de memorie se ocupă cu stocarea rolurilor, în comunitate? pentru că, cel mai adesea, *descrierea* rolurilor ca atare a fost generată în premieră, abia la solicitarea etnologului; dar și solicitarea aceasta are între 150–90 – 60–30 – 20 de ani vechime, și prin urmare, această *textualizare*¹⁰ a unor imponderabile socotite de noi „constante”, este o creație pură a etnologiei. Totuși, ce este aceea ce continuă să existe, să rezide, și să fermenteze tradiție, să „dospească” tradiție? Pentru că, în mod limpede, partea cea mai importantă este corpul subteran al icebergului

⁷ C.S. Lewis, min. 9:35 din „*The Four Loves*,” written and narrated by C.S. Lewis, partea a treia, 1960, material disponibil pe internet la situl <https://www.youtube.com/watch?v=YljTz0Kkdvg> (accesat în 21.03.2025).

⁸ Din literatura clasică amplă asupra subiectului, notăm: P. Burke, *Popular Culture in Early Modern Europe*. London, 1978; V. Turner, *The Ritual Process. Structure and Anti-Structure*, New York, 1991 [1969].

⁹ Ileana Benga, *Dramaturgia aniversară...*, vezi supra, nota 1.

¹⁰ Ioana-Ruxandra Fruntelată, *Textualizare, (re)contextualizare și patrimonializare. Câteva destinații posibile ale documentului etnologic*, în Ioana-Ruxandra Fruntelată, *Despre interpretarea etnologică*, București, 2020, p. 115–123.

tradiției, și semnificativ mai puțin ceea ce se vede cu ochiul liber – deși etnologul nu are cum face știință cu alte unități documentare decât cele existente drept vârful icebergului. Nu în ultimul rând, altfel nu se explică precizia incidenței anuale: cu tot cu forța sa de aglutinare a altor formațiuni ceremoniale satelitare, emergența unui anume ceremonial/ obicei/ celebrare calendaristică are nevoie de mult mai mult, în subteran, decât ceea ce suntem obișnuiți să privim într-un obicei popular. Am numit acest mult invizibil, în mod intuitiv, importând din științele vieții un concept fundamental și utilizându-l în sens metaforic în cultură, *codul genetic* al transmiterii tradiționale¹¹.

Există ample considerații despre dimensiunea „mit”, fie că îi dăm drept de cetate în cultura tradițională, fie că nu¹², care ar fi cea care ar alimenta aceste incidente ceremoniale aniversare; ca acest lucru să fie valabil, ar fi nevoie ca să fie vorba de *un* mit, integrator, unul unic, din care să izvorască toate resorturile mitico-narative (cu toată pânza mitico-ficțională și iminentă limitarea sa¹³) capabile să genereze comportamente de toate tipurile,

¹¹ Textul de referință la care mă pot raporta este tot acela care tratează, în 2009, *Dramaturgia aniversară*. Ileana Benga, v. *supra*, nota 1.

¹² Potrivit lui Mircea Eliade, mitul ca specie activă nu este prezent în mod direct în culturile folclorice europene: în *Aspecte ale mitului*, București, 1978, *passim*.

¹³ Un punct important asupra căruia vreau să atrag atenția cu această formulare este limita de dezvoltare în lumea vie: fără alți factori perturbatori, un mediu de cultură poate nutri crescător o cultură de organisme vii, până atinge punctul maxim înainte de a consuma toate resursele, după care inevitabil scade: prin urmare, nu vom avea decât un număr limitat de variante/ fii sau clone/ urmași ale mitului originar: <https://ro.wikipedia.org/wiki/Bacterie> (consultat în 22 august 2025), de unde am extras următoarele aserțiuni folositoare pentru proprietatea termenilor și pentru comparație: „procesul clasificării bacteriilor este un domeniu schimbător și care se extinde rapid”; „Fiind organisme cu reproducere asexuată, bacteriile prezintă o copie identică a genomului părinte, astfel că celulele fiice pot fi considerate a fi clonele lor. Totuși, bacteriile dispun de o capacitate ridicată de a evolua prin producerea unor schimbări la nivelul materialului genetic, acestea fiind cauzate prin procesele de recombinare genetică și de mutație. Mutațiile provin din erori care s-au produs în timpul replicării ADN-ului sau în urma expunerii la agenți mutageni. Ritmul în care au loc mutațiile variază foarte mult între diferitele specii bacteriene, chiar și în cadrul diferitelor clone ale aceleiași specii bacteriene. Schimbările care se produc la nivelul genomului bacterian provin ori din mutații aleatorii ce au loc în timpul diviziunii, ori din mutații cauzate de stres, astfel că **genele implicate într-un anumit proces limitator al creșterii** au o rată crescută de mutații.” (*sublinierea mea cu aldine*).

„Un alt tip de comunicare intercelulară realizată prin semnalizare moleculară este detectarea de cvorum, al cărei principal scop este de a determina dacă densitatea populației bacteriene locale este îndeajuns de mare astfel încât va fi productivă inițierea unor procese care sunt avantajoase doar în cazul unui număr crescut de organisme. Astfel de procese au loc prin sincronizarea unui număr mare de celule, iar exemple sunt secreția enzimelor digestive și emiterea luminii. Detectarea de cvorum permite bacteriilor să își coordoneze procesul de exprimare genetică, ceea ce oferă posibilitatea de a produce și de a detecta feromonii acumulați odată cu creșterea populației celulare”.

„Creșterea bacteriană, pentru o cultură bacteriană discontinuă și asincronă, prezintă patru faze. În momentul intrării unei populații bacteriene într-un mediu bogat în nutrienții necesari creșterii acesteia, celulele trebuie în primul rând să se adapteze la mediu. Prima fază de creștere este *faza de adaptare* sau *faza de lag*, o perioadă în care celulele se multiplică foarte puțin și cresc în dimensiune, pregătindu-se pentru următoarea etapă de multiplicare. Această fază prezintă o rată mare a proceselor biosintetice, întrucât are loc producerea de proteine necesare pentru creșterea rapidă care urmează. A doua fază, *faza logaritmică* sau *faza de log*, este perioada caracterizată printr-un ritm exponențial de creștere. Viteza cu care celulele cresc în această fază este cunoscută sub numele de rată de creștere (*k*), iar timpul necesar pentru dublarea numărului de celule este cunoscut sub numele de *timp de generație* (*tg*). În timpul fazei de log, are loc metabolizarea la viteză maximă

așa cum numai *crediința*¹⁴ în adevărul acestor mituri poate alimenta. S-a încercat de mai multe ori zugrăvirea unei mitologii populare românești specifice, cu ramificații târzii până în vremea de azi (de acum câteva decenii, când aceste unități încă mai circulau mai puțin atinse de mijloacele de comunicare ale modernității, fie și numai pentru că utilizatorii / purtătorii / comunicatorii lor trăiseră decenii întregi anterior, fără acces la partea aculturantă a tehnologiilor adoptate). S-a încercat și reconstruirea lor, urcând pe document înapoi în timp și încercând, precum cu inscripțiile ori monumentele ciobite, să li se intuiască reconstituirea mai cu seamă prin analogii. Părtași acestui efort i-am fost, în fond, și noi, cu cele urmărite în terenurile Orma¹⁵. Maturizarea purtătorului de aparat critic intelectual atenuază, însă, radicalitatea unor afirmații, nu o întărește. Azi știm că mai multe forme culturale pot avea o origine comună, și prin urmare, precum în rezolvarea unei ecuații, sunt mai multe posibilități de demonstrație ale aceluiași adevăr, chiar dacă i se schimbă formularea radical: așa încât, sunt nevoită să modulez și vechea idee a transiterii integrale a unui anumit nucleu narativ, mai mic decât motivul¹⁶, sau de ordinul motivului¹⁷, considerând, astăzi, că atât nucleul narativ, cât și mecanismele transiterii sale, sunt acolo pentru a „rosti” un adevăr valabil și cu alte date, nedescoperite încă.

Poseiunea. Masca este cea care „îl posedă” pe purtătorul ei, și nu invers, cel puțin așa arată lucrurile în înțelegerea etnologului, identitatea de rol preluând controlul asupra identității istorice a purtătorului de rol.

Masca se îmbracă/ se asumă, iar apoi se dezbracă: cu alte cuvinte, ultima (în sens valoric) modalitate de a „nimici” personajul posedant, este să îl „primești”, în mod conștient, înăuntrul tău: îl asumi, îl consumi, îi îngădui să ajungă la limita de înmulțire/ la limita de echilibru a sistemului¹⁸ dincolo de care un sistem începe să se transforme în

a nutrienților disponibili, ceea ce are loc până în momentul în care unul dintre nutrienți se consumă. Cea de-a treia fază de creștere este *faza staționară* sau *faza de platou*, în care numărul de celule rămâne constant. Are loc o reducere a activității metabolice celulare și consumarea proteinelor celulare neesențiale. La speciile sporogene încep să se diferențieze spori de rezistență și începe să se inițieze exprimarea genelor care induc procese de reparare ADN, metabolismul antioxidant și transportul nutrienților. Spre sfârșitul acestei faze, numărul de celule începe să scadă progresiv. Ultima fază este *faza de declin și moarte celulară*, o perioadă de regresie exponențială care se finalizează cu moartea majorității sau a tuturor celulelor, aceasta fiind **datorată epuizării nutrienților din mediu.**” (*sublinierea mea cu aldine*).

¹⁴ „Credition” este termenul tehnic utilizat în H.-F. Angel, R. J. Seitz, *Credition and the neurobiology of belief: the brain function in believing*, în *Academia Biology*, 2024, <https://doi.org/10.20935/AcadBiol7359>.

¹⁵ Ca extreme cronologice ale acestui tip de abordare în Orma, indicăm: B. Neagota, *Structuri intermediare ale sacralului: Daimonii. Deschideri comparatiste*, teză de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, 2004; Ileana Benga, *The Feast of Saint George and the Mythical Quest for Fertility: Triggers and Opposers in the Romanian Narrative Around the Battles of Fertility*, în *The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions* (coord. Gordana Blagojević), Serbian Ethnological and Anthropological Society: Institute of Ethnography, Serbian Academy of Sciences and Arts, Novi Sad, 2018, p. 201–215.

¹⁶ Ileana Benga, *Tradiția folclorică și transmiterea ei orală*, Cluj-Napoca, 2005, p. 49–87.

¹⁷ *Motif-Index of Folk Literature* și tipologiile narrative clasice, prea multe ca să le citez acum.

¹⁸ Despre instabilitatea sistemelor fizice și infailibila mișcare până la restabilizarea sistemului, am avut șansa de a discuta cu prof. Mircea V. Rusu (Universitatea din București), într-o serie de admirabile convorbiri de-a lungul anilor, de la fizician la etnolog, începând în primăvara 2013, în jurul structurilor fractalice aplicate culturii umane.

alt sistem (care picătură de apă în pahar e critică pentru revărsarea apei: deci care este limita de echilibru dincolo de care avem de-a face cu un alt sistem). Aplicat la măști și la identitatea de rol, limita aceasta de sistem s-ar actualiza, cred, atunci când masca și purtătorul ei chiar se identifică, proces dincolo de care nu mai poate fi vorba de o simplă „dezbrăcare” de mască. Rămâne de aplicat la etnologia obiceiurilor populare această aserțiune, anume, a studia felul în care au/ aveau loc îmbrăcările și dezbrăcările succesive de o mască, ori chiar de mai multe (ceata de tineri fiind instituția care organizează – sau organiza – toate celebrările comunitare, multe din acestea având măști și ca atare, fiind necesară „jucarea” mai multor măști de către același purtător uman).

Dar masca este o glosă, reprezentând capacitatea de înmulțire prin mecanismele ficționalizării, care niciodată nu este total abstractă, ea pornind de la ceea ce „se dă la ipoteză”, glosând doar în baza a ceea ce deja există, fără putere de a inventa cu totul. Aleviind, puterea de a inventa este obiectuală, și, pentru scopurile descrierii de față, putem spune că și inventarea din comportamentul semi-ritual al măștii ori din aspectul fizic al acesteia (atunci când se îmbracă o mască și abia apoi un comportament) este limitată la potențialul ecologic al mediului în care survine, există, se dezvoltă și din care, până la urmă, se retrage. Masca este, la extremă, „pe-dosul” unui „de-a dreptul/ pe față”, dar între aceste două extreme au loc atâtea alte forme și formule câte suportă mediul în care survin.

Menționez că asumarea identității de personaj de un fel sau de celălalt nu este deloc, niciodată, aleatorie, iar dovezile abundă: bunăoară, nu vom vedea niciodată (mie nu mi-a fost dat să văd) fete tinere asumând alte identități decât cele hieratice – fata care prinde boul; fata care e scaldată de feciori la Sângeorz într-un rit de fertilitate clar și explicit; fata care, în versiuni mai noi, dar pe măsură de valabile, devine jucător în ceata Călușului, uneori cu numele dedicat de *Crăiță*. Nu vom vedea niciodată *Muți* exclusiv burlești, decât atunci când sunt interpretați de persoane în vârstă (dovezile vin chiar din același sat: Șirineasa, dar și Dozești, Frânțești, toate în jud. Vâlcea): în rest, ei, muții din Căluș, sunt nu doar personaje „de răs”, ci și personaje de temut, fiind jucători în Căluș, dansatori, de mare virtuozitate, exact așa ca în descrierile foarte vechi ale Călușului, ca de exemplu în caietul de arhivă din fondul Ion Mușlea AFC 317, descriind Călușul din satul Rudari, Dolj, la 1931¹⁹ – și exact așa cum i-am cunoscut și noi: de pildă Mutul Călușului din Braniștea, Giurgiu, cercetat de mine, echipa Orma surprinzând, ca în fiecare an, *in situ* mai multe sate cu mai multe cete, în 2012. Prin urmare, revin în scop exclusiv funcțional asupra acestei împărțiri de roluri pe care o stabileam dintru început, în interesul unei cât mai apte descrieri etnografice.

Rostirea. O rostire ceremonială este o rostire. Se afirmă, se asertează ceva, prin punerea în act: acest ceva poate avea valoare concludivă – și *atunci* este vorba despre *transmiterea tradiției din trecut* în prezent. Dar o rostire ceremonială este – așa cum îl numeam pe timpuri – „nod articular în transmiterea tradițională”, ori asta înseamnă că

¹⁹ Formularea exactă a documentului este: „Acest obicei azi nu se mai practică. Interesându-mă în sat dela câțiva bătrâni, dau mai jos datele luate referitor la acest obicei ce se practica mai acu câțiva ani în Com. Rudari, jud. Dolj. Aceste date le-am cules în timpul vacanței acasă la părinți.” – mărturisește învățătorul I. Nicolaescu, aflat la data redactării răspunsului la Chestionarul Mușlea la slujbă în comuna Sărățel, j. Năsăud. El spune: „Majoritatea mi-au spus că din 7 oameni. Din ei aleg pe unul, care se îmbracă deocheat de ceilalți și care se numește mai marele călușarilor (călușerilor sau călușului).”

rostirea are valoare de „Fiat!” Prin urmare, rostindu-se, se face saltul din potențial în real, din posibil (stocat în tradiție) în efectiv exprimat (variantă *in actu* a tradiției).

Rostirea/ exprimarea face posibilă (și doar această rostire) identificarea erorii. Așadar, reiterarea anuală cu „incidența aniversară” a dramaturgiei obiceiului împlinește mai degrabă *această* funcție: pentru trecut, într-adevăr, este o „dovadă” a existenței tradiției; dar ca „nod articular” al transmiterii, exprimarea prin ceremonial a acestei tradiții are în mod precis funcția de a rânduî, prin rostire, cele ce urmează a fi exprimate în viitor: exprimând eroarea, aceasta se poate identifica: și atunci ea nu se va mai transmite, sau nu ca eroare, ci ca eroare corectată. Prin urmare, nu credem că e vorba de o sărăcire în *funcția* pe care o împlinește în cadrul transmiterii tradiției – indiferent cu ce fidelitate se va reproduce vreo formă (mască, roată, pas de dans etc.) – ci de o *precizare* mai apăsată a acesteia: transmiterea tradiției nu are ca punct final prezentul, ci viitorul: mereu viitorul. Singura formă de transmitere care contează este aceea care se slujește de nodul articular al prezentului ceremonial, pentru a sălta (*leaping*) înspre viitor. Din acest punct de vedere, tot ceea ce contează este că avem un conținut din trecut, care ni s-a transmis până în prezent, adică: ni s-a transmis *nouă*, și a cărui soartă noi o decidem: noi, cei angrenați în nodul articular (iar cercetătorul/ observatorul este parte integrantă, lucru dovedit, din câmpul etnologic pe care îl mărturisește) avem posibilitatea de a *rosti* aici la modul ceremonial incidența nucleului transmis până la noi, dinspre trecut înspre viitor.

Din punctul de vedere al etnologului, însă, contează fiecare incidență documentară (*in vivo* sau *in situ*, ceea ce înseamnă, pentru noi, fie că am fost martorii, *semper imperfecti*, ai fenomenului care s-a petrecut sub ochii și obiectivele aparatelor noastre de înregistrare, fie că am găsit consemnarea unui fenomen, în scris (descriere etnografică datată), sau printr-o altă mențiune: fotografică, filmică, literară. Or, nu vedem decât ceea ce se vede: rostirea rituală care este spusă; narațiunea care se rostește; povestea care se spune. Nu degeaba – se pare – șovăi în înaintarea în căutarea etnologică, pentru că nu sunt deocamdată edificată dacă ar trebui să urmăresc doar ceea ce se rostește (ritual, cotidian, documentar), ori este legitimă și căutarea a ceea ce sigur că se rostește, dar pe tăcute: așa cum este transmiterea dintre variante, pe orizontală și pe verticală deopotrivă. Este acel ceva pe care l-am asemănat cu transmiterea genetică biologică, din lumea vie, și care fără îndoială trebuie să existe (sau nu avem cum vorbi despre civilizație umană). Dar dacă este și aceasta etnologie, sau doar discursul despre cât mai multe etnografii, drept *taxa* de unități catalogate *in vivo*, aceasta este o întrebare la care nu își poate da răspunsul un singur etnolog, sieși. Bunele întrebări sunt, până la urmă, optime abia atunci când li se răspunde în grup, în comunitatea științifică.

Nararea. În speranța că am reușit să „export” întrebarea aceasta genetică în lumea (vie) etnologică românească, ne rămâne de analizat povestea care se spune: povestea pe care măștile, și cu ele îmbrăcate, mascații, o locuiesc. Dacă ne întoarcem la dimensiunea teatrală, dramaturgică, a fenomenului cultural în focus, acolo unde povestea pusă în scenă de personaje și de regizor durează atâta timp cât durează reprezentația ei, observăm două lucruri: privitorul-auditoriul-destinatarul reprezentației are doar acea rostire de asumat-interpretat-analizat, în acea rostire dramatizată cuprinzându-se toate datele, cu durata lor de viață cu tot; iar apoi, destinul figurilor mascate în personaje dinăuntru narațiunii dramatizate este ciudat: incomplet, necredibil, altunde decât în interiorul

acestui „pact ficțional”²⁰. Iar atunci devine clar, pe încă o cale, că avem a căuta un adevărat sens, credibil, al acestei narațiuni, în afara a ceea ce se vede, și ca atare, să o plasăm ca o reproducere incompletă a ceva mult mai coerent, sărăcit de transmiterea ori reproductibilitatea incompletă.

Prin ce e necredibil (ca narațiune): prin alegorie; prin ironie; prin răsturnarea – pe dos – a ceva ce este pe față; tocmai prin pasajul între registrul inteligibil al solemnului, către cel rizibil al burlescului. În schimb, nu este necredibil prin comportament, dimpotrivă. Drept comportament, burlescul pare favoritul numărul unu al părții specific umane a sociabilității umane, cel puțin în reprezentativitatea directă (din terenul folcloric mai apropiat de noi), a faptelor etnografice. Îl înțelegem pentru că înțelegem că prin solemn armăm, iar prin burlesc dezarmăm. E ca și cum rostirea ceremonială, dramatizată, ar tinde către o medie rezultantă zero, din reacția împreună a două comportamente atât divergente (ca mesaj), cât și convergente (rezultantă zero). Într-un text cu decenii mai vechi – aflat, așa cum mărturisesc acolo în timp real, sub influența cercetării de atunci a colegului Bogdan Neagota asupra figurilor mitico-ficționale feminine în perspectivă lungă istorico-religioasă²¹ – formulam cum „ființele intervalice” (mitico-ficționale) par să invidieze și deci, să copieze, ființele umane, cu un destin clar circumscris, uman, cu bucurii, trasee existențiale și vieți umane. Ce pot face, din toate astea, ființele intervalice²²? Pot doar încerca să le imite. Și mai pot încerca să le ajute – exact așa cum spun toate genurile narative, de la memorată la basm și mit, *dacă* te porțoi, ca om, atent și cu băgare de seamă cu ele, cinstindu-le, așa cum, de fapt, merită.

Atunci, oare asta e ceea ce încearcă să obiectiveze (întrucât masca există doar atâta timp cât este purtată) obiceiurile populare cu măști? Sunt aceste personaje interpretate niște *întrupări*, în singurul fel în care se pot întrupa, obiectiva, vedea – e probabil, potrivit tuturor surselor documentare pe care le avem la dispoziție. Numai așa le poți vedea – dar nu doar tu, ci oricine: aceste personaje numai așa se pot vedea. Ele nu există în afara spunerii dramatizate. Or, care este mesajul pe care aceste obiceiuri îl trimit înspre oameni, pentru ca apoi să-l transmită între generații?

O ilustrare a acestui „mod de a raționa” al tradiției stă în opoziția nu doar narativă, mitico-ficțională, ci și rituală, ceremonială, impusă prin reiterarea anuală, care confruntă pe *oamenii verzi, Sângeorjii* sau *Bloajele*, cu vrăjitoarele și strigoi de mană²³: ei, cei care se

²⁰ U. Eco, *Șase plimbări prin pădurea narativă*, Constanța, 1997, p. 150.

²¹ Lucrarea de doctorat a lui Bogdan Neagota, *vezi supra*, nota 15. Fără să pretind că pot face această asociere, datorez emisiunii „Credo” cu Derek Williams despre Padre Pio (din 6.09.2025) de la Radio Maria England, mențiunea despre Îngerul păzitor al lui Padre Pio, care îi mărturisește acestuia, în urma unui atac demonic, că numai oamenii au puțința, și deci privilegiul, de a suferi pentru Cristos, îngerilor fiindu-le rezervată numai lauda și adorația Domnului, dar nu crucea Lui.

²² Lucrarea mea de doctorat, *Intervalul de dincolo de hotare. Comunicare și liminaritate: între lumea de aici și tărâmul celălalt în cultura populară românească*, Universitatea Babeș-Bolyai, 2005.

²³ Demonstrația asupra acestui scenariu ritual se află la Bogdan Neagota, *Homo viridis contra strigas. Ethnographic description and historic-religious archaeology in rural Transylvania*, în *REF/JEF*, nr. 1–2, 2019, p. 69–93. Dar puterea demonstrației sale constă mai ales în a dovedi cum ceata de tineri gestionează prin mult mai mult decât prin drama pusă în act a mascării, criza pericolului asupra fertilității mundane, cu ocazia mai ales a momentului sărbătorii Sfântului Gheorghe (precedată de „*strigatul din coastă*” – „charivari” românesc: *apud* Manolescu, *supra*).

pot vedea, luptătorii pentru apărarea fertilității juste în perimetrul satului, se pot vedea doar așa, doar atunci, întrupați în mascații care, într-o aranjare dramaturgică destul de complicată, înving nevăzutele care siluiesc cu ne-rod viața satului arhaic (chiar atunci când nu mai este arhaic, ca la noi), așa cum odinioară *I Benandanti* reușeau același lucru, prin complicatele bătălii sabatice.²⁴

Înfruntarea. Toate acestea rămânând adevărate, ce rol are dualitatea aceasta de comportament, care face privitorul spectacolului ritual-ceremonial din obiceiul popular, să fie relativ neconvins, de vreme ce un același interpret îmbracă două măști, inclusiv la nivel comportamental, diferite până la a fi antagonice, opuse?! În cele ce urmează, vom urmări câteva asemenea variante în desfășurarea lor, surprinse în terenul etnografic, în care câte un personaj mascat cuprinde înăuntru său nu unul, ci două personaje, unul părând umbra derizorie a primului, dar chiar și așa, ambii trebuind înainte de toate să se exprime. Simultan? Succesiv? Exemplele vor opta pentru una sau alta dintre variante. În tot cazul, chiar dacă răsturnarea personajului negativ este oferită narativ-dramatizat, în paralel cu afirmarea personajului pozitiv, hieratic, ideea validă care rămâne este că pedepsirea simbolică a răului merge în pereche cu arătarea, cu exprimarea acestuia. Arătat cu degetul burlescului, opusul binelui aduce la zero unirea sa cu afirmarea binelui, însumarea celor două. Potrivit acestei observații, dacă absolut toate manifestările sărbătorești ar include și valențe carnavalești, ar trebui să fim foarte atenți care este vectorul rezultat al acestei înfruntări ritual-ceremoniale²⁵, pentru că totuși, lucrurile niciodată nu se opresc acolo, în acea incidență ceremonială (sau nu din acele pricini), iar mesajul care se transmite mai departe nu este cel burlesc, de comentariu, de glosă în registru batjocoritor, nici măcar în carnavalul propriu-zis (moștenitor al jocurilor populare cu măști, așa cum asertează larga bibliografie dedicată subiectului)²⁶.

Am dorit să abordez alte incidențe ceremoniale decât cele din carnavalurile propriu-zise, și pentru aceasta am urmărit vectorul transmiterii obiceiului utilizator de măști în cazurile Sângeorzului, Călușului și Boului împănat. În primul caz, literatura clasică dedicată obiceiurilor cu măștile *oamenilor verzi* accentuează acțiunea din ceremonial în care se găsesc atât figurile/ figura/ clasice ale lui *Gheorghe-cel-verde*, cât și figurile antagonice acestuia: *Goțoi*, *Droangă*, *Draci*.²⁷ Sângeorzul trebuie udat pentru ca mana să izvorască pretutindeni, în schimb Goțoii se ocupă de-a dreptul cu împiedicarea – și pedepsirea, în registru mai ales carnavalesc – acestei necesare proceduri agricole-pastorale. În Căluș (v. *supra*) scenetele burlești care încadrează jocurile augurale – arareori cu funcție vindecătoare, astăzi – spun o poveste comică despre cel mai puțin comic lucru:

²⁴ Despre *Benandanti/ Dreptmărgători* am aflat de la începuturile angajării mele la IAFAR (1997), cartea lui C. Ginzburg, *Istorie nocturnă. O interpretare a sabatului* apărând în limba română în 1996 (Iași) și fiind bibliografie de bază în recomandarea de atunci a colegului de angajare devenit cu celeritate magistrul, B. Neagota. Ulterior, la Veneția în 2012 am reușit să îmi procur și cartea originală, cea care a stat la baza atâtor cercetări asupra vrăjitoriei în Friuli, până în prezent, anume C. Ginzburg, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, 2002 [1965].

²⁵ Ileana Benga, *The Feast of St. George...*, 2018, v. *supra* nota 15.

²⁶ B. Neagota, *Fășanc – The Carnival in the Mountainside Banat: Historical-Religious and Ethnographical Aspects*, în *REF/JEF*, vol. 1–2, 2012, p. 147–168. Lucrarea conține un bun review asupra lucrărilor de profil.

²⁷ T. Gherman, *Sângeorzul sau Bloaja, un obicei agrar la românii din Transilvania*, în *Anuarul de Folclor*, 5–7, 1984–1986, p. 89–118.

înseși tehnicile vindecărilor călușerești. În ceremonialul Boului împănat, vechiul obicei aducea în înfruntare ceata de feciori cu ceata fetelor (mai mult sau mai puțin formal alcătuită): fetele trebuie să prindă de coarne boul, mânat și stârnit de feciori, figuri aparținând integral registrului hieratic, prefigurând acțiune rituală legată de cel mai de preț bun gestionat de către cetele de tineri: practica ritual-ceremonială prenupțială²⁸. Cum, însă, în toate satele cercetate de noi în ultimele două decenii unde se mai face obiceiul, cortegiul procesional prin întreg satul opune acești eroi pozitivi unor figuri mascate carnavalește integral, cu care trebuie să își împartă spațiul și timpul ceremonial, vorbim despre mai multe evenimente ritual-ceremoniale aduse împreună la incidența aniversară.²⁹ Aceasta ar putea reprezenta un corespondent al mascaradelor de vară occidentale, care, însă, parcurg localitățile singure, fără însoțirea cu prolificul obicei profund solemn al Boului împănat transilvan.³⁰

Concluzii. Așa cum se poate citi în rândurile de mai sus, acest text poate fi considerat mai degrabă un raport de etapă, de înțelegere și de interpretare, de interogare a terenului etnografic, prezent sau de arhivă. Odată stabilite unitățile de interes și relevanță etnografică, cercetările ulterioare vor putea circumscrie mai adecvat ce se întâmplă în lumea vie etnografică, de fiecare dată când rămânem destabilizați în certitudinile noastre de înțelegere (și descriere) de creativitatea mereu adevărată, mereu validă, a faptului etnologic ceremonial dezvoltat în fața noastră.

²⁸ B. Neagota, *Ritualită...*, 2011.

²⁹ I. R. Nicola, *Un vechi ritual agrar din Transilvania: Boul instruit*, în *Marisia*, 11–12, 1981–1982, p. 553–554.

³⁰ Un răspuns la Chestionarul II *Obiceiuri de vară* al lui Ion Mușlea, redactat de un elev de școală normală la Soroca, din satul Chirileni, jud. Soroca, răspunde în mod surprinzător la întrebarea specifică despre boul împodobit, astfel: „*Obiceiul cu boul împodobit se face. Se împodobește un bou artificial și pornesc cu el feciorii prin sat, seara. Vin la fiecare fată, la ușă, cu el înainte și o strigă să iasă afară. Aceasta iese și este speriată cu boul acesta. Când ea țipă de spaimă, feciorii fug cu toții la alta și fac la fel*”. Este vorba despre un alt bou împodobit acolo, dar funcția premaritală se menține, ubicuă. În ****Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea* vol. I, *Basarabia și Bucovina, Chestionarele II, IV, VII* (ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de I. Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoc-Mocanu), Cluj-Napoca, 2015, p. 120. Înfruntarea de gen cu clare funcții prenupțiale, maritale, nu se pierde în spatele aspectelor carnavalești ale acestei reprezentări a procesionării boului împodobit prin sat.

Fig. 1. Două cete de tineri adunate în jurul măștii *Gheorghe cel verde*. Muncel, jud. Cluj, 23.04.2015 (toate fotografiile au fost realizate de Ileana Benga).

Fig. 2. Udarea cu apă la Sângeorz nu înjosește pe nimeni. Muncel, jud. Cluj, 23.04.2015.

Fig. 3. Procesiunea alaiului de Sângeorz prin sat. Muncel, jud. Cluj, 23.04.2015.

Fig. 4. Udarea măștii *Gheorghe* la porțile curților oamenilor în timpul colindatului satului. Muncel, jud. Cluj, 23.04.2015.

Fig. 5. Ceata de călușari din Braniștea, Giurgiu, în fotografie de arhivă personală a călușarilor. Braniștea, jud. Giurgiu, 5.06.2012.

Fig. 6. Joc de Căluș în mijlocul uliței condus de masca *Mutului*. Braniștea, jud. Giurgiu, 4.06.2012.

Fig. 7. Joc de Căluș la poartă, două măști, instrumentiști, *Mutul* conduce jocul. Braniștea, jud. Giurgiu, 4.06.2012.

Fig. 8. Joc de Căluș condus de *Mut* la întrecerea dintre sate; vătaful cetei joacă supus în rând cu restul cetei. Braniștea, jud. Giurgiu, 3.06.2012.

Fig. 9. Intermezzo burlesc la care participă călușari nedeghizați, alături de vătaful care amenință cu mănunchi de bote de călușar. Cel mascat din grămada umană este stegarul procesiunii Călușului, în vreme ce masca cetei, *Fata*, se uită de pe margine. Dozești, jud. Vâlcea, 14.06.2009.

Fig. 10. Scenă burlescă în mișcare, cu vătaful alungând masca *Doctorului* cu trei bote de călușari, pentru servicii „nesatisfăcătoare” în drama resuscitării bolnavului/ mortului. Dozești, jud. Vâlcea, 14.06.2012.